

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.3, 403–414.

Дані про авторів

Вдовенко Наталія Михайлівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Кукса Ігор Миколайович,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна

Дяченко Тетяна Олексіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Сірик Максим Віталійович,

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Данные об авторах

Вдовенко Наталья Михайловна,

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой глобальной экономики, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украина, г. Киев, Украина

Кукса Игорь Николаевич,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической кибернетики и системного анализа, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеця, г. Харьков, Украина

Дяченко Татьяна Алексеевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина

Сырик Максим Витальевич,

к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента предприятий, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Data about the authors

Nataliia Vdovenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Ihor Kuksa,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Economic Cybernetics and System Analysis Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

Tetiana Diachenko,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Maksym Siryk,

PhD (Economics), Senior Lecturer Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

УДК 330.34: 334.021

ЯЦИКОВСЬКИЙ Б.І.

Фінансові аспекти національного розвитку гірничодобувної галузі з поєднанням державного і приватного капіталу

Актуальність теми дослідження. Ефективний розвиток гірничодобувної галузі передбачає удосконалення фінансових інструментів державного регулювання зазначеним сектором економіки. Одним з інструментів такого регулювання є оптимальне поєднання державного і приватного капіталу, що потребує більш детального вивчення.

Постановка проблеми. Гірничодобувна галузь України є стратегічно важливим сектором національної економіки, що займається видобутком мінеральних ресурсів, їх первинною обробкою (подрібнення, сортування, збагачення) з метою використання її кінцевої продукції різними підприємствами переробної промисловості або безпосереднього споживання її сировини (пісок, камінь або глина у будівництві, вугілля для опалення будинків тощо) будь-якими елементами ринкової економіки. Ефективний видобуток корисних копалин є запорукою забезпечення соціально-економічного розвитку держави та підвищення її макроекономічних показників. Одночасно мінераль-

ні ресурси та корисні копалини у земних надрах розташовані нерівномірно, а інколи їх добування є ресурсовитратним. Також існує проблематика застарілості виробничих фондів, матеріально-технічної бази та технологій, що унеможлиблює подальший ефективний розвиток гірничодобувної галузі в Україні. Рішенням зазначених проблеми є забезпечення фінансування економічного розвитку гірничодобувної галузі в Україні з використанням державного і приватного капіталу.

Постановка мети і завдань дослідження – визначення основних тенденцій економічного розвитку гірничодобувної галузі та розгляд стану її фінансового забезпечення з використанням державного і приватного капіталу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано метод статистичного аналізу; систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод дедукції та індукції.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). У статті досліджено економічний розвиток гірничодобувної галузі в Україні та визначено джерела її фінансування. Акцентовано увагу на необхідності підтримки подальшого розвитку зазначеної галузі, які стратегічно важливого сектору національної економіки. Проведено ретроспективний аналіз наукових досліджень з проблематики використання фінансових інструментів для економічного розвитку гірничодобувної галузі. Проаналізовано динаміку обсягів реалізованої промислової продукції, індексів виробництва у розрізі секторів гірничодобувної галузі, валового виробництва та відзначено стійку тенденцію зниження зазначених показників. З'ясовано причини зниження прибутковості гірничодобувної промисловості та збільшення збитковості. Проаналізовано інвестиційні та фінансові ресурси, які були спрямовані у гірничодобувну галузь.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств гірничодобувної галузі для підвищення рівня фінансового забезпечення поточної та перспективної діяльності.

Висновки за статтею. Відзначено, що фінансування розвитку гірничодобувної галузі в Україні здійснюється у більшості з використанням приватного капіталу та власних коштів підприємства або організації. Аналіз фінансування економічного розвитку гірничодобувної галузі засвідчив, що найбільшу кількість коштів було спрямовано на добування сировини нафти та природного газу. Більшість капітальних інвестицій було спрямовано у гірничодобувну галузь м. Києва, Дніпропетровської та Полтавської областей. За результатами дослідження фінансування економічного розвитку гірничодобувної галузі в Україні з поєднанням державного і приватного капіталу визначено, що зазначений сектор економіки потребує термінових капітальних вкладень та залучень інвестицій, як з державних так і приватних джерел. Акцентовано увагу на необхідності створення державою належних умов у сфері банківського кредитування, активізації бюджетного фінансування гірництва та сприяння підприємствам у пошуку іноземних або вітчизняних інвесторів, які будуть спрямовувати кошти у розвиток вітчизняної гірничої галузі на вигідних умовах.

Ключові слова: фінансування, гірничодобувна галузь, фінансовий стан, приватний та державний капітал, інвестиції.

ЯЦИКОВСКИЙ Б.И.

Финансовые аспекты национального развития горнодобывающей отрасли с сочетанием государственного и частного капитала

Актуальность темы исследования. Эффективное развитие горнодобывающей отрасли предполагает усовершенствование финансовых инструментов государственного регулирования указанным сектором экономики. Одним из инструментов такого регулирования является оптимальное сочетание государственного и частного капитала, что требует более детального изучения.

Постановка проблемы. Горнодобывающая отрасль Украины является стратегически важным сектором национальной экономики, занимающейся добычей минеральных ресурсов, их первичной обработкой (измельчение, сортировка, обогащение) с целью использования ее конечной продукции разными предприятиями перерабатывающей промышленности или непосредствен-

ного потребления ее сырья (песок, камень или глина в строительстве, уголь для отопления зданий и т.д.) любыми элементами рыночной экономики. Эффективная добыча полезных ископаемых является залогом обеспечения социально-экономического развития государства и повышения его макроэкономических показателей. Одновременно минеральные ресурсы и полезные ископаемые в земных недрах расположены неравномерно, а иногда их добыча является ресурсозатратным. Также существует проблематика устаревших производственных фондов, материально-технической базы и технологий, что делает невозможным дальнейшее эффективное развитие горнодобывающей отрасли в Украине. Решением этих проблем является обеспечение финансирования экономического развития горнодобывающей отрасли в Украине с использованием государственного и частного капитала.

Постановка целей и задач исследования – определение основных тенденций экономического развития горнодобывающей отрасли и рассмотрение состояния ее финансового обеспечения с использованием государственного и частного капитала.

Метод или методология исследования. В статье использован метод статистического анализа; систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод дедукции и индукции

Презентация основного материала (результаты исследования). В статье исследовано экономическое развитие горнодобывающей отрасли в Украине и определен источник ее финансирования. Акцентируется внимание на необходимости поддержания дальнейшего развития указанной отрасли, стратегически важного сектора национальной экономики. Проведен ретроспективный анализ научных исследований по проблематике использования финансовых инструментов для экономического развития горнодобывающей отрасли. Проанализирована динамика объемов реализованной промышленной продукции, индексов производства в разрезе секторов горнодобывающей отрасли, валового производства и отмечена устойчивая тенденция снижения указанных показателей. Выявлены причины снижения доходности горнодобывающей промышленности и увеличения убыточности. Проанализированы инвестиционные и финансовые ресурсы, направленные в горнодобывающую отрасль.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности предприятий горнодобывающей отрасли для повышения уровня финансового обеспечения текущей и перспективной деятельности.

Выводы по статье. Отмечено, что финансирование развития горнодобывающей отрасли осуществляется в большинстве с использованием частного капитала и собственных средств предприятия или организаций. Анализ финансирования экономического развития горнодобывающей отрасли показал, что наибольшее количество средств было направлено на добычу сырой нефти и природного газа. Большинство капитальных инвестиций было направлено в горнодобывающую отрасль Киева, Днепропетровской и Полтавской областей. По результатам исследования финансирования экономического развития горнодобывающей отрасли в Украине с сочетанием государственного и частного капитала определено, что указанный сектор экономики требует срочных капитальных вложений и привлечений инвестиций, как из государственных, так и частных источников. Акцентируется внимание на необходимости создания государством надлежащих условий в сфере банковского кредитования, активизации бюджетного финансирования горнодобывающей отрасли и содействия предприятиям в поиске иностранных или отечественных инвесторов, которые будут направлять средства на развитие отечественной горной отрасли на выгодных условиях.

Ключевые слова: финансирование, горнодобывающая отрасль, финансовое состояние, частный и государственный капитал, инвестиции.

YATSYKOVSKYY B.I.

Financial aspects of national development of the mining industry with a combination of public and private capital

Relevance of the research topic. Effective development of the mining industry involves improving the financial instruments of state regulation of this sector of the economy. One of the tools of such

regulation is the optimal combination of public and private capital, which requires more detailed study.

Formulation of the problem. *The mining industry of Ukraine is a strategically important sector of the national economy, engaged in the extraction of mineral resources, their primary processing (grinding, sorting, enrichment) in order to use its final products by various processing enterprises or direct consumption of raw materials (sand, stone or clay in construction). coal for heating houses, etc.) any elements of a market economy. Effective mining is the key to ensuring the socio-economic development of the state and improving its macroeconomic indicators. At the same time, mineral resources and minerals in the earth's interior are unevenly distributed, and sometimes their extraction is resource-intensive. There is also the issue of obsolescence of production assets, material and technical base and technologies, which prevents further effective development of the mining industry in Ukraine. The solution to these problems is to provide financing for the economic development of the mining industry in Ukraine with the use of public and private capital.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to determine the main trends in economic development of the mining industry and consider the state of its financial security using public and private capital.*

Research method or methodology. *The article uses the method of statistical analysis; systematization, classification and theoretical generalization; method of deduction and induction.*

Presentation of the main material (research results). *The article examines the economic development of the mining industry in Ukraine and identifies sources of funding. Emphasis is placed on the need to support the further development of this sector, which is a strategically important sector of the national economy. A retrospective analysis of scientific research on the use of financial instruments for economic development of the mining industry. The dynamics of volumes of sold industrial products, indices of production in terms of sectors of mining, gross production are analyzed and a steady downward trend in these indicators is noted. The reasons for the decline in profitability of the mining industry and the increase in losses have been identified. Investment and financial resources that were directed to the mining industry are analyzed.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of mining enterprises to increase the level of financial support for current and future activities.*

Conclusions on the article. *It is noted that the financing of the development of the mining industry in Ukraine is carried out mostly with the use of private capital and own funds of enterprises or organizations. The analysis of financing the economic development of the mining industry showed that the largest amount of funds was spent on the production of crude oil and natural gas. Most of the capital investments were directed to the mining industry of Kyiv, Dnipropetrovsk and Poltava regions. According to a study of financing the economic development of the mining industry in Ukraine with a combination of public and private capital, it was determined that this sector of the economy needs urgent capital investment and investment, both from public and private sources. Emphasis is placed on the need for the state to create appropriate conditions in the field of bank lending, intensify budget financing of mining and assist enterprises in finding foreign or domestic investors who will direct funds to the development of the domestic mining industry on favorable terms.*

Key words: *financing, mining industry, financial condition, private and state capital, investments.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Макроекономічна нестабільність, валютні коливання, здороження палива та сировини, яка є необхідною для розвитку гірничодобувної галузі спричинили деяку інертність економічного розвитку зазначеного сектору економіки. Протягом останніх кілька років гірничодобувна галузь переживала спад. Негативною

є тенденція відтоку іноземних інвестицій з промисловості, через звільнення іноземних інвесторів у нашій країні внаслідок погіршення фіскальних та правових умов. Одним з шляхів вирішення зазначених проблем є поліпшення фінансового забезпечення гірничодобувної галузі із використанням приватного та державного капіталів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика фінансування економічного

розвитку гірничодобувної галузі в Україні завжди знаходилася у вирії наукової думки. А. Кулініч наголошував на недостатності фінансування вугледобування особливо на першому етапі проведення підготовчих виробок, що знижує ефективність роботи шахт та зменшує рівень безпеки праці шахтарів [10]. У праці К. Слюсаренка та Г. Концесвітна відображено ключові аспекти забезпечення фінансового стану підприємств гірничодобувної промисловості України в умовах сучасного соціально-економічного розвитку та запропоновано пропозиції щодо його підвищення [13]. М. Адаменко, І. Афанасьєв, С. Капітула, А. Шахно досліджували проблематику забезпечення конкурентоспроможності підприємств гірничодобувної галузі за допомогою оновленої методології та реалізації практики заощадливого управління розподіленням інвестицій між дочірніми підприємствами та материнською компанією [1]. О. Клокар, І. Перезовова, Е. Роздобудько, А. Опаленко акцентували увагу на необхідності відтворення соціального капіталу в гірничодобувній промисловості, що за думкою авторів, забезпечить ефективний розвиток значеної галузі [7]. М. Коваленко запропонувала модель діагностики фінансового та економічного стану гірничодобувної галузі [8]. В. Короткий визначив ключові напрямки роботи міжнародних фінансових організацій з метою підвищення соціальної та екологічної діяльності підприємств гірничодобувної галузі [9]. Л. Тимошенко та В. Лоскутова, запропонували напрями фінансування природоохоронних програм гірничорудних підприємств та здійснили прогнозування обсягів фінансування необхідного для природоохоронної діяльності [15]. О. Бондар-Підгурська визначила ключові методичні аспекти інноваційної діяльності у гірничодобувній галузі та деталізувала джерела фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств [3]. С. Іванов та В. Чекіна обґрунтували найліпші фінансові інструменти для ефективної роботи вітчизняних підприємств і регіонів гірничодобувної промисловості та запропонували нові економічні та організаційні заходи, підходи і методи, які доцільно використовувати для стимулювання четвертої промислової революції [5]. Л. Тимошенко запропонувала напрями фінансового забезпечення еколого-орієнтованої діяльності гірничо-збагачувального підприємства та акцентувала увагу на регіональних ас-

пектах фінансового забезпечення гірничорудних підприємств [14]. Ю. Папіж звернув увагу наукової спільноти на необхідності формування територіально-виробничих кластерів з метою зменшення депресивності гірничодобувних регіонів та поліпшення фінансового стану гірництва у цілому [11]. Н. Ізмайлова та М. Бурніс акцентували увагу на ефективному використанні оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізничного басейну з метою підвищення його фінансової стійкості [6]. А. Балега, М. Курило [2], В. Волошенюк [4], К. Слюсаренко, Н. Булда [12], Т. Герасименко, О. Чоха [16], С. Шагоян [17], Г. Швиданенко, Д. Матукова [18] порушували питання удосконалення методики фінансової оцінки гірничодобувних підприємств, деталізували шляхи їх подальшого ефективного фінансово-економічного розвитку з використанням інструментів стимулювання гірничодобувної галузі, що реалізуються у країнах Європейського союзу. Не применшуючи значення наукових досліджень перелічених вчених відзначимо на необхідності безперебійного перегляду стану економічного розвитку гірничодобувної галузі в Україні та визначення ключових джерел її фінансування з урахуванням сьогодення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – визначення основних тенденцій економічного розвитку гірничодобувної галузі та розгляд стану її фінансового забезпечення з використанням державного і приватного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналізуючи інструменти, які пропонуються вченими [15; 17; 18] для підвищення економічного розвитку гірничодобувної галузі, слід відзначити акцент авторів на необхідності поліпшення цінового регулювання, покращення умов роботи шахт, покращення внутрішньофірмового клімату, енергетичного заощадження, стимулювання роботи промислового сектору, мінімізації забруднення повітря, поваги до робітників тощо.

Розглянемо поточний стан економічного розвитку гірничодобувної галузі. Так, на початок 2021 р. гірничодобувною галуззю було реалізовано промислової продукції на 360227,5 млн. грн, що менше у порівнянні з попереднім роком на 42005,2 млн. грн. або 10,5 %. Традиційно за усі часи існування вітчизняної промисловості найбільша кількість промислової продукції була ре-

алізовано переробною галуззю. У 2020 р. обсяг реалізованої продукції у переробній галузі становив 1854451,2 млн. грн., що на 1494223,7 млн. грн. або 19,4 % більше ніж у гірничодобувній промисловості. Частка реалізованої продукції гірничодобувною галуззю у 2021 р. становила 11,2 % від загальної кількості реалізованої продукції у промисловості та 57,9 % – переробною галуззю відповідно. Відносно 2010 р. така частка збільшилася у гірничодобувній галузі на 1,2 %, а у переробній зменшилася на 9,5 %. У цілому лінія тренду свідчить про незначне збільшення частки реалізованої продукції у промисловості гірничодобувною галуззю протягом 2010–2020 рр., що не характеризує сталий економічний зріст досліджуваного сектору економіки (рис. 1).

Важливим показником, що характеризує економічний розвиток гірничодобувної галузі в Україні є індекс промислової продукції (рис. 2). Зазначений індекс характеризувався значним падінням у 2014 – 2015 рр. Саме у цей період відбулася втрата окремих територій Донецької, Луганської областей та АРК, де видобувалася значна кількість вугілля, яке є критично необхідним для функціонування усієї національної промисловості.

Відповідно інформації, що зображена на рис. 3 у 2014–2015 рр. індекс продукції у гірничодо-

бувній галузі катастрофічно знизився майже у 2,5 рази. Наступне падіння досліджуваного показника відбулося у 2017 р., у період, коли наша держава остаточно припинила господарські відносини з Російською Федерацією. Одночасно з розірванням партнерських відносин Російською Федерацією було запроваджено низку санкцій у гірничодобувній галузі стосовно українських корисних копалин, що також негативно відзначилося на індексах гірничодобувної промисловості. У 2018–2019 рр. можна спостерігати деяке поживлення економічного розвитку добувної промисловості, відносно попередніх років, що говорить про стабілізацію ситуації внаслідок активізації постачання на експорт видобутої сировини вітчизняними підприємствами, сприятливу ринкову кон'юнктуру та ціни на гірничодобувну продукцію. Як приклад у 2019 р. експорт продукції гірничодобувної галузі до європейських країн становив \$2,7 млрд, що вище відносно 2011 р. на \$2,5 млрд. Одночасно початок 2020 р. характеризувався знову масштабним падінням індексів гірничодобувної продукції, що пояснюється пандемією COVID-19. Безпрецедентні карантинні заходи, які запроваджуються і у цей час майже усіма країнами світу викликали затяжну фінансово-економічну кризу, яка спричинила падін-

Рисунок 1. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у гірничодобувній та переробній галузі у 2010–2020 роках (млн. грн.)

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Рисунок 2. Динаміка індексів продукції гірничодобувної галузі і розроблення кар'єрів за 2013–2020 рр. (відсотків до попереднього року)

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Рисунок 3. Індеси продукції гірничодобувної галузі у розрізі секторів

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

ня споживчого попиту, кон'юнктурні коливання та збільшення цін на сировинні товари. Масштабне зменшення індексів у 2014–2015 рр. можна спостерігати за усіма секторами гірничодобувної галузі (рис. 3).

Аналіз статистичних даних свідчать про стабільне падіння валового виробництва у гірничодобувної галузі та розробленні кар'єрів. Зокрема видобуток кам'яного вугілля у 2020 р. скоротився більш ніж у 2 рази відносно 2011 р. Зменшен-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ня відбулося у виробництві нафти (на 0,7 млн.т), газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного (0,1 млн. т), газу природного скрапленого (0,5 млн. т), гіпсу і ангідриту (0,8 млн. т), вапняку, флюсу вапнякового та іншого вапнякового камінію для виготовлення вапня й цементу (15, 8 млн. т), крейди (1540 млн. т), пісків будівельних (1,8 млн. т), крихти гранул та порошку з травертину, екаусину, граніту, порфіру, базальту, пісковіку та іншого каменю (2,4 млн. т), каоліну (327 млн. т), торфу неагломерованого паливного (243 млн. т) [19].

Таким чином, перелічені аналітичні дані свідчать про стрімке падіння економічного розвитку гірничодобувної галузі. Зазначене відображається на зниженні прибутковості підприємств. Зокрема дані на рис. 5 демонструють зниження прибутковості підприємств гірничодобувної промисловості та збільшення збитковості. Так, у

2020 р. відносно 2010 р. збитки підвищилися на 22510763 тис. грн., а прибуток відносно попереднього року зменшився на 19,5 %.

Наведені дані свідчать про те, що гірничодобувна галузь потребує термінових капітальних вкладень та залучень інвестицій, як з державних так і приватних джерел. При цьому державне фінансування можливо розподілити на: кошти бюджетів усіх рівнів, державні фонди цільового призначення, фінанси підприємств державної форми власності, державні кредити, майнове страхування державою. До приватних джерел фінансування слід віднести: власні заощадження фізичних осіб, позичкові кошти іноземних приватних інвесторів, венчурне фінансування, грантове фінансування за участі міжнародних фінансових інституцій, кошти приватних банків. У 2019 р. в гірничодобувну галузь було спрямовано 68520819 тис. грн, що становить 11 % від усіх спрямованих ка-

Рисунок 4. Фінансові результати до оподаткування підприємств гірничодобувної галузі за 2010–2020 рр.

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

пiтальних iнвестицiй в економiку України або 27 % вiд загальної кiлькостi капiтальних iнвестицiй спрямованих у промисловiсть [19].

У 2019 р. найбільшу кiлькiсть коштiв було спрямовано на добування сирої нафти та природного газу 34304409 тис. грн або 50,1 % вiд загального обсягу iнвестицiй залучених у гiрничодобувну галузь. Наступну сходинку за обсягом фiнансування зайняло добування металевих

руд – 22836298 тис. грн або 33,3 %, добування кам'яного та бурого вугiлля – 8376902 тис. грн або 12,2 %, добування iнших корисних копалин та розроблення кар'єрiв 2426422 тис. грн або 3,5 %, надання допомiжних послуг у сферi добувної промисловостi та розроблення кар'єрiв 576788 тис. грн або 0,8 %.

Вiдносно попереднього року обсяг фiнансування гiрничодобувної галузи було збiльшено на

Таблиця 1. Обсяг капітальних інвестицій у 2018–2019 рр. у гірничодобувну галузь

Рік	Обсяг капітальних інвестицій	коштiв державного бюджету	коштiв місцевих бюджетiв	власних коштiв підприємств та організації	кредитiв банків та iнших позик	коштiв iнвестиційних компаній, фондiв, тощо	коштiв iнвесторiв-нерезидентiв	коштiв населення на будiвництво житла	iнших джерел фiнансування
2019	68520819	512698	к/с	67641084	113810	–	к/с	–	–
2018	53984577	к	к	53561772	195672	–	–	–	к

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Рисунки 5. Обсяг капітальних інвестицій у гірничодобувну галузь у січні-вересні 2021 р. (тис. грн.)

Джерело: Побудовано автором з використанням <http://www.ukrstat.gov.ua/>

26,9 %. При цьому кошти державного бюджету у 2019 р. склали 512698 тис. грн або 0,7 % від загального обсягу капітальних інвестицій у гірничодобувну галузь, власні кошти підприємств та організацій 67641084 тис. грн або 98,7 %, кредитів банків та інших позик 113810 тис. грн. або 0,2 %. Відсутніми були інвестиції у гірничодобувну галузь від інвестиційних компаній та фондів, коштів населення на будівництво житла та інших джерел фінансування. При цьому в 2019 р. відбулося збільшення інвестиційних витрат власних коштів підприємств відносно попереднього року на 14079312 тис. грн. або 26,3 %, одночасно відбулося зменшення обсягу коштів які були запозичені як кредити банків та інших позик на 81862 тис. грн або 41,8% (табл. 1).

Найбільший обсяг капітальних інвестицій у січні-вересні 2021 р. було залучено у гірничодобувну галузь м. Києва 12656716 тис. грн або 33,9 % усіх інвестицій, Дніпропетровської області 11586857 тис. грн або 31,1 %, Полтавської області 7316058 тис. грн. або 19,6 %. Найменша кількість фінансових коштів було спрямовано у гірничодобувну галузь Київської області 11434 тис. грн або 0,03 %, Сумську область 11441 тис. грн або 0,03 % та Харківську область 19602 тис. грн 0,05 % (рис. 5).

Досліджуючи тенденцію економічного розвитку гірничодобувної галузі України слід визначити її незадовільний стан та зниження ключових показників, які характеризують її поточне функціонування. Зокрема у 2020 р. відбулося зниження обсягів реалізованої продукції на 10,5 %, падіння індексу промислової продукції майже у 2,5 рази, зменшення вироблення нафти, газового конденсату природного, газу природного скрапленого, гіпсу і ангідриду, вапняку, флюсу вапнякового та іншого вапнякового каміню для виготовлення вапна й цементу, крейди, пісків будівельних, крихти, гранули та порошку з травертину, екаусину, граніту, порфіру, базальту, пісковіку, каоліну, торфу неагломерованого паливного. Фінансові показники гірничодобувної галузі також є негативними. Так у 2020 р. зафіксовано зниження прибутковості гірничодобувної промисловості на 19,5 %. Джерелами фінансування гірничодобувної галузі були кошти приватних та державних суб'єктів. При цьому значною частиною інвестицій були власні кошти підприємств та організацій 98,7 %, що вказує на низький рівень фінансового забезпечення держави гірничодобувної галу-

зі. Переважна частина фінансових ресурсів була спрямована у гірничодобування м. Києва, Дніпропетровської та Полтавської області.

Висновки

Таким чином, аналіз стану економічного розвитку гірничодобувної галузі свідчить про катастрофічне падіння усіх показників, що характеризують стан розвитку гірництва. Одночасно статистичні дані свідчать про низький рівень державного фінансування зазначеної галузі. Гірничодобувні підприємства змушені за власні або позикові кошти забезпечувати матеріально-технічну базу. Враховуючи те, що гірничопромисловість є стратегічно важливим сектором економіки, таке становище є незадовільним. Отже існує потреба створення державою належних умов у сфері банківського кредитування (зменшення відсоткової ставки за кредитами, надання пільгових позик з відтермінуванням перших внесків тощо), активізації бюджетного фінансування гірництва та сприяння підприємствам у пошуку іноземних або вітчизняних інвесторів, які будуть спрямовувати власні кошти у розвиток вітчизняної гірничої галузі на вигідних умовах. Лише підвищення фінансового забезпечення гірничодобувної галузі здатне змінити її негативний тренд економічного розвитку. Ефективно функціонуюче гірництво підвищить рівень національної енергетичної системи, забезпечить сталий соціально-економічний розвиток держави, зменшить негативні тенденції на ринку праці за рахунок збільшення робочих місць та покращить роботу усього промислового комплексу країни.

Список використаних джерел

1. Адаменко М., Афанасьєв І., Капітула С., Шахно А. Інвестування в інноваційний розвиток конкурентоспроможності ресурсно-виробничого потенціалу гірничорудних підприємств. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 105–114.
2. Балега А., Курило М. Оптимізація фінансування стадій геологічного вивчення надр у вітчизняній практиці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2019. № 1. С. 49–55.
3. Бондар-Підгурська О. В. Науково-методичні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2014. № 1. С. 143–152.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. Волошенюк В. В. Еколого–економічне обґрунтування бізнес–стратегії гірничодобувного підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. 2012. № 32 (1). С. 153–158.

5. Іванов С. В., Чекіна В. Д. Розвиток гірничодобувної промисловості в умовах індустрії 4.0: нові виклики та можливості. Економіка промисловості. 2020. № 1 (89). С. 45–74.

6. Ізмайлова Н. В., Бурніс М. А. Ефективність використання оборотного капіталу гірничодобувних підприємств Криворізького залізничного басейну. Економічний аналіз. 2015. № 20. С. 238–244.

7. Клокар О. О., Перевозова І. В., Роздобудько Е. В., Опаленко А. М. Напрями фінансового витворення соціального капіталу в гірничодобувній промисловості. Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. № 4(35). С. 466–475.

8. Коваленко М. О. Модель діагностики стану гірничодобувної галузі за напрямками діяльності. Причорноморські економічні студії. 2018. № 29 (1). С. 88–93.

9. Короткий В. Ю. Політика міжнародних фінансових організацій щодо соціальної та екологічної відповідальності підприємств гірничодобувної галузі. Вісник Криворізького національного університету. 2012. № 33. С. 319–324.

10. Кулінич А. О. Обґрунтування та розробка комплексу заходів з безпеки праці при проведенні підготовчих виробок. Покровськ: ДонНТУ. 2021. 99 с.

11. Папіж Ю. С. Розвиток гірничодобувних регіонів України на основі формування територіально–виробничих кластерів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. № 19. Вип. 2 (4). С. 200–203.

12. Слюсаренко К. В., Булда Н. О. Проблеми та перспективи формування капіталу гірничодобувних підприємств України в умовах кризи. Молодий вчений. 2015. № 5 (2). С. 92–97.

13. Слюсаренко К., Концесвітна Г. Сучасний фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств гірничодобувної галузі України. Економічний аналіз. 2013. № 13. С. 380–388.

14. Тимошенко Л. В. Фінансове забезпечення еколого–орієнтованої діяльності гірничодобувного підприємства. Прометей. 2013. № 1. С. 215–219.

15. Тимошенко Л. В., Лоскутова В. В. Прогнозування обсягів фінансування природоохоронної діяльності гірничорудних підприємств. Економічний простір. 2013. № 75. С. 296–304.

16. Чоха О. М., Герасименко Т. В. Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвду-

вальних та гірничодобувних робіт в Україні. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2011. № 36 (1). С. 23–28.

17. Шагоян С. М. Безпекова компонента стратегій розвитку ТНК добувної галузі. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2019. № 18. С. 61–70.

18. Швиданенко Г. О., Матукова Д. Г. Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничодобувних підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 2.

19. Економічна статистика / Економічна діяльність / Капітальні інвестиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

References

1. Adamenko, M., Afanasyev, I., Kapitula, S., Shakhno, A. (2021). Investing in the innovative development of competitiveness of resource and production potential of mining enterprises. *Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]*, 31 (3), 105–114.

2. Balega, A., Kurilo, M. (2019). Optimization of financing the stages of geological study of subsoil in domestic practice. *Visnyk Kyivskoho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology]*, 1, 49–55.

3. Bondar–Pidgurskaya, O.V. (2014). Scientific and methodological aspects of innovative development of the mining industry in the context of sustainable growth. *Naukovyy visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu [Scientific Bulletin of the National Mining University]*, 1, 143–152.

4. Volosheniuk, V.V. (2012). Ecological and economic substantiation of the business strategy of the mining enterprise. *Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnogo tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky [Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Ser.: Economic Sciences]*, 32 (1), 153–158.

5. Ivanov, S.V., Chekina, V.D. (2020). Development of the mining industry in the conditions of industry 4.0: new challenges and opportunities. *Ekonomika promyslovosti [Industrial economics]*, 1 (89), 45–74.

6. Izmailova, N.V., Burnis, M.A. (2015). Efficiency of working capital of mining enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin. *Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]*, 20, 238–244.

7. Klokar, O.O., Perevozova, I.V., Rozdobudko, E.V., Opalenko, A.M. (2020). Directions of financial production of social capital in the mining industry. *Finanso-*

vo–kredytna diyal'nist': problemy teorii ta praktyky [Financial and credit activities: problems of theory and practice], № 4 (35), 466–475.

8. Kovalenko, M.O. (2018). Model of diagnostics of the state of the mining industry by areas of activity. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi [Black Sea Economic Studies], 29 (1), 88–93.

9. Korotky, V. Yu. (2012). Policy of international financial organizations on social and environmental responsibility of mining enterprises. Visnyk Kryvoriz'koho natsional'noho universytetu [Bulletin of Kryvyi Rih National University], 33, 319–324.

10. Kulnych, A.A. (2021). Substantiation and development of a set of measures for occupational safety during the preparatory workings. Obgruntuvannya ta rozrobka kompleksu zakhodiv z bezpeky pratsi pry provedenni pidhotovchykh vyrobok. Pokrovsk: DonNTU. 99 p.

11. Papizh, Y.S. (2014). Development of mining regions of Ukraine on the basis of the formation of territorial production clusters. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Odessa National University. Series: Economics], 19, 2 (4)), 200–203.

12. Slyusarenko, K.V., Bulda, N. (2015). Problems and prospects of capital formation of mining enterprises of Ukraine in a crisis. Molodyy vcheny [Young scientist], 5 (2), 92–97.

13. Slyusarenko, K., Kontsesvitna, G. (2013). The current financial situation and trends in the mining industry of Ukraine. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], 13, 380–388.

14. Tymoshenko, L.V. (2013). Financial support of ecologically–oriented activity of the mining and processing enterprise. Prometey [Prometheus], 1, 215–219.

15. Tymoshenko, L.V., Loskutova, V.V. (2013). Forecasting the volume of financing of environmental activities of mining enterprises. Ekonomichnyy prostir [Economic space], 75, 296–304.

16. Chokha, O.M., Gerasimenko, T.V. (2011). The main problems of state investment development of exploration and mining in Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho hirnychoho universytetu [Collection of scientific works of the National Mining University], 36 (1), 23–28.

17. Shagoyan, S.M. (2019). Security component of development strategies of TNCs in the extractive industry. Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika [Bulletin of Mariupol State University. Series: Economics], 18, 61–70.

18. Shvydanenko, G.O., Matukova, D.G. (2014). Improving the mechanism of state regulation of greening processes of mining and processing enterprises. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 2.

19. Economic statistics / Economic activity / Capital investments [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

Дані про автора

Яциковський Богдан Ігорович,

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, м. Київ, Україна

e-mail: karpaty_2004@i.ua

Данные об авторе

Яциковский Богдан Игоревич,

к.э.н., доцент кафедры международной экономики и предпринимательства, Национальная академия управления, г. Киев, Украина

e-mail: karpaty_2004@i.ua

Data about the author

Bogdan Yatsykovskyy,

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.) Higher Education Institution «National Academy of Management», Kyiv, Ukraine

e-mail: karpaty_2004@i.ua

УДК 336.132:351.72:314/316–043.86

ГАВРИЛКО П.П.
ЛАПАКУЛИЧ М.Ю.
ГУШТАН Т.В.

Роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства

Предметом дослідження є роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства.

Метою дослідження є визначення ролі та функцій фінансового контролю в державному управ-